

A VARIAÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO NO PERÍODO PANDÊMICO E DE CONFLITOS GEOPOLÍTICOS

THE VARIATION IN OIL PRICES DURING THE PANDEMIC AND GEOPOLITICAL CONFLICTS.

Carlos Eduardo Vaquis Silva^{1*}, Joemes de Lima Simas²

¹Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Tecnologia/Departamento de Engenharia de Petróleo e Gás, Manaus/AM, Brasil. E-mail: eduardo_vaquis@hotmail.com

²Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Tecnologia/Departamento de Engenharia de Petróleo e Gás, Manaus/AM, Brasil. E-mail: joemes@ufam.edu.br.

Resumo

A variação do preço do petróleo nos recentes cenários geopolíticos demonstra de forma sólida a importância dessa *commodity* globalmente. Este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica do preço do petróleo durante o período de 2020 a 2022, abrangendo a pandemia de COVID-19 e a guerra da Ucrânia. A metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica e análise de dados de preços das *commodities* Brent e WTI, além de índices de bolsas de valores, obtidos por meio das plataformas *Bloomberg* e *Investing*. Os resultados mostram que, no ápice da pandemia, o petróleo WTI registrou preços negativos pela primeira vez na história, enquanto o Brent atingiu patamares não observados desde 1999. Durante a guerra da Ucrânia, o barril alcançou US\$ 133,18, impulsionado por sanções e temores de interrupção da oferta russa. Conclui-se que choques de demanda (pandemia) e de oferta (conflitos geopolíticos) afetam de maneira distinta, porém igualmente severa, a volatilidade dos preços do petróleo, com reflexos diretos na economia global.

Palavras-Chave: Petróleo. Variação de preço. Período pandêmico. Guerra da Ucrânia.

Abstract

The variation in oil prices in recent geopolitical scenarios solidly demonstrates the global importance of this commodity. This paper aims to analyze the dynamics of oil prices during the period from 2020 to 2022, covering the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. The methodology consisted of bibliographic research and analysis of price data for Brent and WTI commodities, as well as stock exchange indices, obtained through the Bloomberg and Investing platforms. The results show that, at the height of the pandemic, WTI oil recorded negative prices for the first time in history, while Brent reached levels not seen since 1999. During the war in Ukraine, the barrel reached US\$ 133.18, driven by sanctions and fears of disruption to Russian supply. It is concluded that demand shocks (pandemic) and supply shocks (geopolitical conflicts) affect oil price volatility in distinct but equally severe ways, with direct repercussions on the global economy.

Keywords: Oil. Price variation. Pandemic period. Ukraine war.

1. Introdução

1.1 O Petróleo e a Atividade Econômica em Crises Financeiras Globais Anteriores

Uma das maiores crises da economia global foi a crise do petróleo dos anos 1970 e a de 2008. A crise dos anos 1970 acarretou um momento de pavor e danos econômicos, gerando problemas graves na atividade econômica, alta de desemprego, estagnação do comércio e inflação generalizada.

Essa crise, de acordo com Solomon (1979), foi iniciada através de "um ato monopolista ... mediante o controle da oferta de uma mercadoria essencial" (p. 325-329). Em seguida, será detalhada a trajetória dos preços do petróleo na crise dos *Subprime* em 2008.

1.2 Crise do Petróleo dos Anos 1970

Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, os países do Oriente Médio consolidaram-se como os principais produtores e fornecedores de óleo bruto. Até 1970, cerca de 90% da produção de petróleo era originária de sete companhias, as "Sete Irmãs".

A dependência pelo petróleo e sua cristalização como principal fonte de energia foi demarcada propriamente no limiar dos anos 1970. Os países produtores decidiram se unir a fim de neutralizar o poder das "Sete Irmãs", criando a OPEP (Organização de Países Exportadores de Petróleo) (LIMA, 1977).

A primeira crise do petróleo desencadeou uma crise financeira no final da década de 1970, quando uma série de fatores geopolíticos colidiu com o aumento das taxas de juros dos EUA. De 1973 ao primeiro trimestre de 1974, os preços subiram em média 306%, criando um importante ponto de inflexão econômica. A crise se sucedeu em cinco fases, de acordo com Yergin (2012), conforme apresentado na Tabela 1.

Em 1974, diversas empresas multinacionais registraram quedas nas vendas, e uma série de países amarguraram sucessivos déficits comerciais. A demanda pela matéria-prima era constantemente alta, o que enrijecia a elevação dos preços, culminando em crise energética e esgotamento da capacidade produtiva (LESSA, 1997).

É visível que os preços do petróleo registraram um aumento entre 1970 e 1990, com 24,7% de crescimento médio. Quando analisada a variação simples dos preços em 1970 contra 1979, o crescimento fica em cerca de 629%.

Tabela 1. Fases e motivação da crise do petróleo em 1970.

Fase	Ano	Motivação
1ª fase	1956	Nacionalização do Canal de Suez - resultou no bloqueio do canal elevando o preço do produto
2ª fase	1973	Guerra do <i>Yom Kippur</i> - resultou em tensões sobre a expectativa de espalhamento da guerra e interrompimento da produção
3ª fase	1979	Crise no Irã - revolução no interior político do país redundou também em guerra contra o Iraque, com redução maciça da produção

Fonte: Yergin (2012) – adaptado.

1.3 Crise do *Subprime* de 2008

A crise dos *subprime* teve início em 2007, quando a chamada "bolha imobiliária americana" causou a maior crise financeira desde a Grande Depressão de 1929. Seu auge foi em setembro de 2008, quando o *Lehman Brothers*, um dos mais tradicionais bancos de investimento dos EUA, foi à falência. Isso fez com que as bolsas do mundo inteiro despencassem, tornando a data conhecida como "segunda-feira negra". Borça Jr e Filho (2008) ressaltam que, na época, o mais relevante não foi a falência em si, mas a saúde financeira dos bancos, fundos e corretoras.

Entre 1997 e 2006, os preços dos imóveis se elevaram. De acordo com o índice *S&P/Case-Shiller US National Home Price Index*, o preço dos imóveis passou por uma elevação de 176% do fim de 1997 até fevereiro de 2008.

Os preços do petróleo também passaram por uma valorização no mesmo período e seguiram a tendência de queda após a crise. Os preços do petróleo caíram de US145,88/barril, em julho de 2008, para US 33,87/barril, em dezembro de 2008. As cotações da *Nasdaq* despencaram de 2794,83 pontos em novembro de 2007 para 1316,12 pontos no mesmo mês em 2008, uma queda de 53%.

A pandemia de coronavírus (COVID-19) teve um impacto catastrófico na economia mundial. O surgimento do vírus desencadeou uma série de problemas econômicos, como

desaceleração da atividade econômica, aumento do desemprego e queda sem precedentes nos preços do petróleo. O governo federal, orientado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), anunciou um bloqueio para mitigar a propagação do vírus e promover o distanciamento social. Este movimento, embora destinado a colocar a saúde humana em primeiro lugar, teve um sério impacto em uma série de ativos financeiros, incluindo o mercado de petróleo, que experimentou flutuações violentas.

O petróleo é negociado em bolsa de mercadorias e, por ser a *commodity* mais líquida dos mercados, concentrando amplo volume de contratos, há uma relação muito forte entre seus preços e os mercados financeiros. Tal fato implicou um forte transbordamento dos choques de petróleo para outros mercados durante o recrudescimento da doença, de uma forma muito mais devastadora do que em outras crises mundiais, como a Crise do Petróleo nos anos 1970 e a Crise dos *Subprime* em 2008.

Os dois tipos de petróleo mais importantes negociados na bolsa são o Petróleo WTI (*West Texas Intermediate*) e o Petróleo *Brent*. O WTI geralmente está relacionado ao petróleo extraído do solo dos EUA, enquanto o *Brent* é um petróleo mais leve, extraído em plataformas no mar. Os preços dos contratos futuros de WTI, no ápice da pandemia, chegaram a registrar valores negativos, saindo de US18 por barril para – US 38, um valor negativo pela primeira vez na história, como ressaltam Gharib, Mefteh e Jabeur (2020).

O petróleo tipo *Brent*, que reflete a demanda global, não registrou preços negativos, mas atingiu patamares não observados desde meados de 1999. A queda nos preços provocou pânico nos mercados de *commodities*, causando também um colapso de preços dos refinados e de outras *commodities* relacionadas.

Em fevereiro de 2022, o mundo entrou em modo de alerta novamente com a iminente invasão de tropas russas ao território ucraniano, despertando temores de efeito negativo global. No caso do petróleo, o principal efeito imediato da escalada de tensões foi a alta nos preços e seus derivados. A Rússia é atualmente um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com capacidade de produção de mais de 10 milhões de barris por dia.

A imposição de sanções contra bancos, empresas e empresários russos poderia paralisar a produção e a exportação de *commodities*. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão sobre a dinâmica do preço do petróleo durante o período de 2020 a 2022, abrangendo a pandemia e a guerra da Ucrânia.

2. Metodologia

Para o desenvolvimento da metodologia, inicialmente realizou-se a pesquisa bibliográfica em artigos e pesquisas relacionadas ao assunto nas plataformas *Bloomberg* e *Investing*. A partir da pesquisa, optou-se por identificar alguns determinantes dos preços de petróleo a fim de facilitar o entendimento dos argumentos específicos para as discussões.

2.1 Determinantes dos Preços de Petróleo (*Brent* e *WTI*) e Impactos Macroeconômicos

O petróleo do tipo *Brent* é negociado na *Intercontinental Exchange* (ICE) de Londres. Apesar de ser negociado em Londres, o *Brent* tem seus contratos precificados em dólar e é o óleo bruto que mais corresponde à demanda global.

De acordo com os dados da *British Petroleum* (2022), somente a OPEP produz cerca de pouco mais de 34% do petróleo mundial. Os preços do petróleo são muito influenciados por fatores geopolíticos, principalmente tensões políticas em países com estoques e produção relevantes.

O *WTI* é negociado na *New York Mercantile Exchange* (NYMEX). Ambas as *commodities* são precificadas em dólares por barril e são negociadas em todos os meses de referência de vencimento de contratos futuros. O *WTI* reflete a demanda norte-americana, implicando que oscilações e expectativas de consumo nos EUA resultarão em flutuações de preços do *WTI*.

Nikitopoulos *et al.* (2017) encontraram evidências empíricas de que os futuros do *WTI* se tornaram relevantes a partir de 2008 e expressam relações com os estoques altos e a incerteza sobre as condições econômicas globais.

3. Resultados e Discussão

A partir da metodologia de identificação dos determinantes, foi possível observar dois comportamentos com relação à variação do preço do petróleo durante o período 2020-2022.

3.1 Comportamento do Mercado Financeiro Internacional e Petróleo na COVID-19

Historicamente, as *commodities* demonstraram ser extremamente voláteis em períodos de crise, com efeitos macroeconômicos (CAVALCANTI; JALLES, 2013; FOGLIA; ANGELINI,

2020). Essa dinâmica rompeu com uma aparente normalidade presente nos mercados financeiros e gerou a queda generalizada dos índices e indicadores econômicos.

Em fevereiro de 2020, convencionou-se no mercado financeiro que a pandemia carregava uma potência mais expressiva do que era comentado no fim de 2019. Nota-se um forte declínio do S&P 500 de fevereiro até o fim de março de 2020. O mesmo ocorreu com a *Nasdaq*, que caiu de 9576 pontos em fevereiro para 6860 no fim de março. O declínio nesses índices ocorreu no mesmo momento em que o petróleo caiu, simbolizando o aumento da percepção de risco, forçando uma série de investidores a liquidarem suas posições.

Os preços do WTI, com a queda do consumo, registraram valores negativos pela primeira vez na história desde que passou a ser negociado na NYMEX. O *Brent* não registrou valor negativo, mas atingiu patamares pouco usuais, testando a casa dos 20 dólares/barril. Enquanto o *Brent* apresentava uma queda de 52,5% de janeiro a abril de 2020, o WTI registrava queda de 161,5% no mesmo período. Os contratos futuros de ambos sofreram uma forte pressão de venda, causando um caos no mercado.

Como assinalam Wang, Yang e Li (2022), a forma encontrada pelo governo dos EUA para estabilizar a economia e mitigar as incertezas no mercado de energia foi instituir um debate entre instituições do setor e refinarias para avaliar a oferta e a produção do óleo bruto; o *Federal Reserve* (FED) também foi coagido a instrumentalizar uma política econômica que servisse de apoio ao contorno da crise, com a saída sendo um ilimitado *quantitative easing*.

Em Yu, Guo e Chang (2022), evidencia-se que a pandemia da COVID-19 indicou uma volatilidade significativa nas atividades econômicas e nos preços. A justificativa reside no fato de a crise não ter sido preconizada no mercado de energia, tendo, porém, uma natureza epidemiológica que freou a demanda pelo produto, diferentemente do que ocorrera nos anos 1970 (crise motivada por ameaças de redução da produção) e em 2008 (contágio por outros ativos).

3.2 Comportamento do Preço do Petróleo Durante a Guerra da Ucrânia em 2022

Em fevereiro de 2022, a iminente invasão de tropas russas ao território ucraniano despertou temores de efeito negativo global. No caso do petróleo, o principal efeito imediato foi a alta nos preços e seus derivados. A Rússia é atualmente um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com capacidade de produção de mais de 10 milhões de barris por dia. Além da própria possibilidade de confronto militar, a imposição de sanções contra bancos, empresas e empresários russos poderia paralisar a produção e a exportação de *commodities*.

Com a eclosão da guerra, o barril atingiu US\$ 133,18 – uma alta de aproximadamente 30% em relação ao valor anterior ao conflito. A notícia foi positiva para Moscou, que, apesar de ter perdido renda com as diversas sanções ocidentais, conseguiu recuperar parte das perdas com a alta do preço do petróleo. Essa alta fez com que a Rússia tivesse um resultado melhor do que o esperado no PIB do 2º trimestre, com queda de 4,1% (menor do que a retração de 5% esperada).

3.3 Os Tetos de Preço ao Petróleo da Rússia

Após meses de discussão, os países do G7 (Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido), Japão, Austrália e os 27 países da União Europeia adotaram um limite de preço de US\$ 60 por barril – efetivamente banindo a entrada nesses países de petróleo russo vendido acima do preço. Na avaliação de Benedito (2023), economista da *Esh Capital*, a queda nos preços do petróleo no decorrer de 2022 se deu porque a guerra se prolongava, mas sem choques de oferta, já que o inverno na Europa não foi tão rigoroso e não houve um aumento dramático na demanda por combustíveis no continente. Somando-se a isso, o grande fator que manteve o petróleo relativamente estável da metade de 2022 até então foi o movimento generalizado de altas nos juros ao redor do mundo.

Atualmente, o preço do petróleo tipo *Brent* é influenciado diretamente pelo aumento das taxas de juros americanas e pela possível recessão na Europa. Conrad (2023), Analista de *Commodities* da *Western Asset*, avaliou que a desaceleração econômica com o aumento da taxa de juros é prejudicial para as *commodities*, incluindo o petróleo. Outro ponto que pode influenciar o aumento do preço do petróleo é a reabertura da China, que, se bem-sucedida, pode aumentar a demanda por combustíveis no país.

4. Conclusões

Através deste trabalho, nota-se que em 2008 tivemos altas significativas, com máximas históricas semelhantes às da guerra da Ucrânia em 2022, enquanto a mínima foi em abril de 2020. Foi mostrado que, no início da pandemia, o petróleo teve uma grande desvalorização diante da incerteza global. As questões de saúde e os *lockdowns* impulsionaram a redução do uso do petróleo como matéria-prima, levando uma grande oferta de produto para uma pequena demanda no meio pandêmico.

Posteriormente, com o início da guerra da Ucrânia, o preço disparou para os patamares mais altos. Conflitos envolvendo nações importantes no mercado internacional de petróleo, como a Rússia, foram usados para retaliar o Ocidente ao cortar ou diminuir a oferta do combustível. Sendo uma *commodity* atrelada às leis globais de oferta e demanda, ações que prejudiquem a oferta enquanto existe uma forte demanda fizeram com que os preços subissem.

Com a prolongação do conflito, os preços começaram a cair gradativamente, voltando a patamares já conhecidos. Nesse cenário, outros fatores além da guerra já envolviam o mercado global, como a pressão inflacionária que continuou subindo e forçando bancos centrais ao redor do mundo a aumentar as taxas de juros para conter a elevação dos preços. Da mesma forma que no mercado petrolífero, as outras *commodities* têm relações semelhantes, e seus preços impactam diretamente a economia, refletindo-se nas atividades e no dia a dia da população em geral.

5. Agradecimentos

Ao Laboratório de Pesquisa em Petrofísica do Departamento de Engenharia de Petróleo e Gás da UFAM onde a pesquisa foi realizada.

6. Referências

- ALBUQUERMELLO, V. *et al.* Previsão do preço nominal do Petróleo *Brent*: existe modelo ótimo? **Revista da ANPEC Sul**, 2017.
- BAUMEISTER, C.; KILIAN, L. Understanding the decline in the price of oil since June 2014. **Journal of the Association of Environmental and Resource Economists**, University of Chicago Press, v. 3, n. 1, p. 131–158, 2016.
- BENEDITO, A. Análise econômica do mercado de petróleo em 2022. Esh Capital – Relatórios de Mercado, 2023.
- BORÇA JR, G.; FILHO, E. Analisando a crise do *subprime*. **Revista do BNDES**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 30, p. 129-159, dez. 2008.
- BRITISH PETROLEUM. **Statistical Review of World Energy**, 2022.
- CAVALCANTI, T.; JALLES, J. T. Macroeconomic effects of oil price shocks in Brazil and in the United States. **Applied Energy**, Elsevier, v. 104, p. 475-486, 2013.
- CLAYTON, B.; SEGAL, A. Addressing Cyber Threats to Oil and Gas Suppliers. **Council on Foreign Relations**, June 2013.
- CONRAD, P. Análise de commodities e perspectivas para o petróleo. Western Asset – Market Outlook, 2023.
- FOGLIA, M.; ANGELINI, E. Volatility connectedness between clean energy firms and crude oil in the COVID-19 era. **Sustainability**, v. 12, 9863, 2020.

GHARIB, C.; MEFTEH-WALI, S.; JABEUR, S. B. The bubble contagion effect of COVID-19 outbreak: Evidence from crude oil and gold markets. **Finance Research Letters**, v. 38, 101703, Jan. 2022.

JI, Q.; FAN, Y. How does oil price volatility affect non-energy commodity markets? **Applied Energy**, 2011.

LESSA, A. C. M. **Instabilidade e mudanças: os condicionantes históricos da política externa brasileira sob Geisel (1974-1979)**. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília, 1997.

LIMA, L. A. O. **Crise do petróleo e evolução recente da economia brasileira**. 1977.

NIKITPOULOS, C. *et al.* Determinants of the crude oil futures curve: Inventory, consumption and volatility. **Journal of Banking and Finance**, v. 84, July 2017.

SOLOMON, R. G. A Crise do Petróleo e suas consequências. **Revista Brasileira de Economia**, v. 33, n. 3, p. 325-329, 1979.

TRADEMAP. **Um ano de guerra na Ucrânia: como o petróleo se portou nos últimos 12 meses?** Autor: Gustavo Lustosa. Disponível em: <https://trademap.com.br>. Acesso em: 03 abr. 2023.

WANG, Y.; YANG, L.; LI, S. Policy responses and crude oil market stability during the COVID-19 pandemic. **Energy Economics**, v. 108, 105912, 2022.

YERGIN, D. **The prize: the epic quest for oil, money and power**. Estados Unidos: Simon & Schuster, 1990.

YU, Y.; GUO, S. L.; CHANG, X. C. Oil prices volatility and economic performance during COVID-19 and financial crises of 2007–2008. **Resources Policy**, v. 75, 102531, 2022.